

ARQUITETURA DA DEMOLIÇÃO, A NOVA MEMÓRIA DO MODERNO

THIES, Cristiane Leticia Oppermann
Universidade Federal de Pelotas, cristianeot@yahoo.com.br

GASPARY, Fernanda Peron
Universidade Franciscana, fernandaperon@hotmail.com

Resumo

O tema deste trabalho gira em torno da crescente demolição de edificações de expressão modernista na cidade de Santa Maria, interior do estado do Rio Grande do Sul. O modernismo iniciou tardiamente no estado, em parte pelo isolamento geográfico em relação a outros polos de influencia, em parte pela escassez de profissionais, principalmente arquitetos. O período compreendeu as décadas de 1940 até 1970 e manifestou arquiteturas que representaram a difusão dos preceitos modernistas, com a particularidade de estarem inseridas no contexto regional e de expressarem a forma como os arquitetos gaúchos decodificaram as influências do sudeste para adaptá-las as condições culturais e ambientais locais. Portanto, tais edifícios são representantes importantes de um período da história e do comportamento social, sendo cenário estruturador de uma paisagem urbana que ainda perfaz o imaginário coletivo. Dessa forma, o objetivo geral do artigo pretende lançar um olhar observador sobre a destruição de muitos espaços de vida e de memória, dotados de valor histórico, arquitetônico e afetivo. Além disso, almeja refletir sobre de que maneira a desconstrução da paisagem, tanto natural quanto edificada, pode interferir na memória individual e coletiva, uma vez que quando ocorre uma ameaça ou mesmo a destruição de um patrimônio que estava ligado a uma coletividade, surge o sentimento de perda de parte da memória, e ameaça a continuidade do grupo de que pode ser nominada emoção patrimonial, que nada mais é que o interesse mobilizador e reivindicatório que o patrimônio desperta em alguns indivíduos. Para tanto, o processo de trabalho se baseia na leitura de livros sobre o tema, na pesquisa em periódicos, físicos e digitais, na análise iconográfica já registrada e na busca por documentos. Nesse estudo, foram utilizadas múltiplas fontes de evidência. Com o material de pesquisa em mãos será possível compreender melhor a temática, que gira em torno da memória, e realizar as contribuições pretendidas, como refletir quais exemplares poderiam permanecer na paisagem urbana. Percebendo a cidade como uma estrutura dinâmica, que se (re)constrói e se (re)cria conforme as necessidades e o momento histórico, a dúvida sobre o que se deve preservar evidencia-se nas discussões acerca das preexistências. A falta de interesse em, ao menos, inventariar esses prédios antes da sua demolição, reflete a ausência de uma política de preservação, que colabora para que aconteçam perdas irreparáveis de significativos exemplares da arquitetura moderna regionalista gaúcha.

Palavras chave: Patrimônio Cultural; Arquitetura moderna, Arquitetura da Demolição; Memória.

Abstract: This article revolves around the growing demolition of modernist buildings in the city of Santa Maria, state of Rio Grande do Sul. Modernism started late in the state, partly due to its geographical isolation from other poles of influence, partly by the scarcity of professionals, especially architects. The period comprised the decades from 1940 until 1970 and manifested architectures that represented the diffusion of modernist precepts, with the particularity of being inserted in the regional context and expressing how the local architects decoded the influences of the southeast to adapt them to cultural conditions. and environmental issues. Therefore, such buildings are important representatives of a period of history and social behavior, being the structuring scenario of an urban landscape that still makes up the collective imagination. Thus, the general objective of the article intends to cast an observant eye on the destruction of many living and memory spaces, endowed with historical, architectural and affective value. Moreover, it aims to reflect on how the deconstruction of the landscape, both natural and built, can interfere with individual and collective memory, since when there is a threat or even destruction of a heritage that was linked to a collectivity, the sense of loss of part of memory, and threatens the continuity of the group that may be called patrimonial emotion, which is nothing more than the mobilizing and vindicating interest that heritage arouses in some individuals. To this end, the work process is based on reading books on the subject, research in journals, physical and digital, iconographic analysis already registered and searching for documents. In this study, multiple sources of evidence were used. With the research material in hand it will be possible to better understand the theme, which revolves around memory, and make the intended contributions, such as reflecting which specimens could remain in the urban landscape. Perceiving the city as a dynamic structure that is (re) built and (re) created according to the needs and the historical moment, the doubt about what to preserve is evident in the discussions about preexistences. The lack of interest in at least inventorying these buildings before their demolition reflects the absence of a politic preservation, which contributes to the irreparable loss of significant examples of modern regionalist architecture of Rio Grande do Sul.

Keywords: Cultural Heritage; Modern Architecture; Architecture of Demolition; Memory.

ARQUITETURA DA DEMOLIÇÃO, A NOVA MEMÓRIA DO MODERNO

Introdução

A paisagem urbana é um dos elementos fundamentais que norteiam a memória individual e coletiva. Desta forma, a desconstrução da paisagem, tanto natural quanto edificada, ameaça deixar um vazio e um sentimento de perda, e pode contribuir para a descontinuidade do grupo. No estado do Rio Grande do Sul, o modernismo iniciou tardiamente, em parte pelo isolamento geográfico em relação a outros polos de influência, em parte pela escassez de profissionais, principalmente arquitetos. Na cidade de Santa Maria, região central, a paisagem está sofrendo intensas alterações, principalmente no que se refere à crescente demolição de edificações de expressão modernistas, derrubadas sem ao menos terem sido inventariadas e ou registradas. Tais obras foram representantes materiais de um importante momento de desenvolvimento local. O período compreendeu as décadas de 1940 até 1970 e manifestou arquiteturas que representaram a difusão dos preceitos modernistas, com a particularidade de estarem inseridas no contexto regional e de expressarem a forma como os arquitetos gaúchos decodificaram as influências do sudeste para adaptá-las as condições culturais e ambientais locais. O objetivo geral do trabalho seria lançar um olhar observador à questão da demolição de exemplares modernistas e problematizar em como isso poderia interferir na memória coletiva da paisagem. Na investigação em torno da temática, o processo de trabalho se baseou na leitura de livros sobre o assunto, na pesquisa em periódicos físicos e digitais, na análise iconográfica já registrada e na busca por documentos. Nesse estudo, foram utilizadas múltiplas fontes de evidência.

A relação entre a cidade e a identidade contemporâneas

A cidade é um local com alta concentração de exemplares de patrimônio arquitetônico e, por isso, detém o papel de protagonista na memória de sua população cultivando, portanto, a função de conservar as raízes dos seus habitantes, a história e a arquitetura como testemunhos de cada tempo (CHOAY, 2001). A inscrição no tempo e no espaço serve como alavanca para que as identidades locais sejam reinventadas através de repertórios patrimoniais (PERALTA, 2005).

Cada cidade tem a sua trajetória de desenvolvimento e crescimento, e a arquitetura é um dos elementos que pode transparecer este caminho. No momento em que não é mais possível demonstrar, e identificar, as diferentes maneiras de desenvolvimento, de diferenças culturais, é provável que as cidades, em tempos de globalização, acabem tendo características muito parecidas, transformando-se em cidades genéricas, que estão

[...] no caminho da horizontalidade para a verticalidade. O arranha-céu parece ser a tipologia definitiva. Engoliu todo o resto. Pode existir em qualquer lugar, em

um campo de arroz ou no centro da cidade faz nenhuma diferença. As torres, agora, não estão mais juntas, estão tão espaçadas que não interagem. A densidade isolada é o ideal. (KOOLHAAS, 1995, p.43).

Dentre os diversos aspectos que caracterizam as cidades genéricas, elegeu-se citar a crescente presença dos não-lugares, dos grupos consumistas, o rápido fluxo de informações e a ausência de elementos identitários que representem o lugar. Sendo o espaço urbano socialmente construído, pode-se considerar que ele se encontra submetido às necessidades e aos desejos da sociedade nele inserida. Essa aparente fluidez da paisagem na cidade está conectada aos novos comportamentos da sociedade contemporânea.

Dessa maneira, as formas de reconhecimento espacial estariam comprometidas, visto que a identidade das cidades seria abatida. A rapidez e a intensidade das informações e das inovações tecnológicas têm modificado as formas de relacionamento do indivíduo com o espaço por ele habitado. Uma aceleração de mudanças que vem desafiando as oportunidades de permanência das coisas no tempo e no espaço.

Bauman (2007) utiliza o termo líquido, afirmando que a sociedade (líquida) atual está imersa no consumo inconsequente, no desapego e na infidelidade, logo, tende a se livrar do passado, criando um ritmo destrutivo. Esquecer, apagar, desistir e substituir são verbos dinâmicos na estrutura líquida.

Imerso a esses conflitos, o homem contemporâneo está se relacionando de forma diferente com suas heranças. A supremacia do consumo, a efemeridade das coisas e sentimentos, a espetacularização de imagens na paisagem tendem a esvaziar de significado os legados do passado.

Em uma análise afetiva, Bonametti (2014) avalia que as paisagens são mais do que aquilo que se vê, elas também podem ser o que se sente em relação ao lugar ou aquilo com o que se identifica o observador. Ele ainda observa que as cidades podem possuir estreita relação com a natureza circundante, sendo que as primeiras impressões da cidade são dadas pelas edificações, praças, vegetações, que são os componentes da paisagem urbana e que em conjunto formam os chamados quadros dos lugares.

A cidade e sua identidade são o resultado da ação cultural do homem, sendo a cultura uma das formas que a estrutura social encontrou para organizar, simbolicamente, o mundo. Através da percepção dos seus elementos físicos, construídos ou naturais, seria possível a leitura de intrínsecos aspectos que conformam a cultura de uma sociedade. De acordo com Corrêa e Rosendhal (2007), a paisagem cultural pode ser definida como multidimensional, apresentar uma dimensão morfológica, uma dimensão funcional, uma dimensão histórico-espacial e uma dimensão transtemporal, responsável por unir passado e presente de maneira dinâmica, servindo como uma fonte documental.

Admitindo-se que a paisagem urbana é mutável, renovando-se sobre o preexistente e criando novas formas para se adaptar aos momentos históricos, considera-se que os critérios de organização acabam por ser constantemente questionados e modificados com a evolução da sociedade, da ciência e da técnica (THIES & GASPARY, 2019). Tentar compreender os novos juízos do que seria a memória coletiva contemporânea, imersa em uma sociedade líquida, relacionada à identidade e ao reconhecimento da

paisagem de cada cidade, torna-se imperativo na proposição de novas estratégias de preservação.

A memória e o patrimônio

O conceito de memória pode ser entendido como a faculdade de conservar e lembrar estados de consciência passados, e tudo quanto se ache associado aos mesmos. Existem diferentes tipos de memória, dentre elas cabe a esse trabalho esboçar a individual e a coletiva.

Os elementos constitutivos da memória, tanto a individual quanto a coletiva, são em primeiro lugar os acontecimentos vividos pessoalmente, em segundo lugar são os acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer (POLLAK, 1989).

Na paisagem da cidade, a imagem pode ser considerada uma memória individual que, segundo Pelegrini (2009), depende de cada pessoa, dos seus interesses, como também da memória coletiva, que diz respeito a um grupo. Catroga (2015) concorda que a memória individual é formada pela coexistência de várias memórias, entre elas pessoais, familiares, grupais e regionais. A evocação de memórias a partir da leitura de monumentos só é possível quando compartilhada com os outros. Assim, pode-se afirmar que recordar é um ato comunitário, no qual o monumento é a condição que dá sentido à vida dos grupos e dos indivíduos. Convém ressaltar que

... a percepção mental apreendida pelo indivíduo, suas avaliações e preferências sobre o ambiente, de caráter subjetivo, mas também sociocultural, não representa toda a cidade, mas indivíduos que compartilham situações semelhantes no tempo e no espaço, que vivenciam as mesmas experiências perceptivas e que por isto tendem a formar imagens mentais semelhantes. (SCOCUGLIA et al. 2006, p.2).

Lynch (1997), em seu discurso, corrobora que “parece haver uma imagem pública de qualquer cidade que é a sobreposição de muitas imagens individuais” (LYNCH, 1997, p.51). As impressões que as pessoas têm da cidade são consideradas como um conjunto de sensações experimentadas e vivenciadas pelo observador em um determinado ambiente, mas o sentido que cada indivíduo dá para o que observa e vivencia depende de características individuais, de preferências e da própria bagagem cultural e social.

Desse modo, para entender um lugar é preciso ter uma definição do espírito, da sua atmosfera, das impressões que transcendem a construção arquitetônica, combinando mais com a linguagem poética (GRACIA, 2001). Por outro lado, a dinâmica urbana não parece entender de questões psicológicas, assim mantendo sempre a estabilidade formal, prolongando uma identidade que foi conseguida lentamente (GRACIA, 2001).

Mas se pode basear a imagem que os indivíduos têm da cidade apenas na sua memória? De certo modo sim, pois apesar de a memória ser um recurso pouco confiável, é ela que dá significação ao passado. Além dos acontecimentos, também os personagens e os lugares, passam pelo mesmo processo de ser conhecidos direta ou indiretamente, resultando em fatos sobre personagens e lugares reais, empiricamente fundamentados em fatos concretos. Desta forma, a memória é seletiva, pois nem tudo fica gravado, nem tudo fica registrado (POLLAK, 1989).

Sendo a memória seletiva e o patrimônio algo ligado ao território e à memória, ambos operam como vetores da identidade (HARZOG, 2013). Dessa forma, o conjunto de bens considerados patrimônio reflete a visão que uma determinada comunidade tem de si mesma.

Dessa maneira, não basta ter a memória, é preciso reativá-la. A rememoração não é um processo estático, uma vez que não é possível manter a tradição integralmente, e que não existe uma só identidade autêntica, mas várias identidades que foram construídas por diferentes grupos sociais em vários momentos históricos (ORTIZ, 1994). Logo, é importante salientar que, ao reativar as memórias está se reforçando os valores de alguns edifícios e paisagens, por exemplo.

Na tentativa de preservar a história das cidades, a conservação de bens culturais é indispensável, uma vez que a memória pode ser uma grande detentora de histórias e de costumes. Em resumo, tanto a memória individual quanto a coletiva oferecem suporte à história. Por isso, a preservação de lugares que fazem parte da história e de outros tempos se faz necessária. Da convergência entre a história, a memória e o lugar, os indivíduos podem reconhecer os elementos que os identificam, que não precisam, necessariamente, serem classificados como patrimônios.

De uma maneira geral, os patrimônios são os bens pertencentes a um indivíduo ou a sociedade. Mas o patrimônio cultural vai muito além disso, vai desde a natureza e o meio ambiente até as riquezas, objetos e construções resultantes deste ambiente com o saber fazer (LEMOS, 2006). Por conta disso, existem diferenças significativas entre o que é considerado patrimônio em decorrência das diferenças entre as comunidades e o período de inserção das mesmas (CHOAY, 2001).

Assim, existe uma diferença significativa entre patrimônio individual e coletivo. O patrimônio individual pode ser entendido como bens materiais (com valor comercial) ou como bens de grande valor emocional (pouco ou nenhum valor comercial). Pode ser acrescentado ainda o bem espiritual, que vem dos antepassados. Sendo assim, o patrimônio individual depende de cada um, pois cada pessoa decide o que é importante para si (FUNARI & PELEGRINI, 2006). Já o patrimônio coletivo pode ser entendido como o que é importante para um grupo de pessoas, e estes interesses podem mudar ao longo do tempo.

Como os povos são diferentes, os interesses e vivências também são, e isso faz com que cada patrimônio tenha uma realidade, instituída pelo Estado, estabelecida na constituição, normatizada e regulamentada. Ao contrário dos fatos relacionados à memória, "que é elaborada, transmitida e realimentada diretamente pelos atores sociais,

em redes de relações sociais” (ARANTES, 2006, p. 433). Sendo a memória diferente do patrimônio, tanto na sua instituição como na relação com o indivíduo, não é de se estranhar que a sociedade em geral não tenha como foco principal a proteção cultural, uma vez que ela não está relacionada à sua própria realidade.

O modernismo no interior do Rio Grande do Sul

No interior do Rio Grande do Sul, a manifestação de exemplares modernistas aconteceu de forma tardia por uma série de fatores, entre os principais pode-se citar a ocupação posterior dessa região devido ao isolamento geográfico, um estado distante do centro do país e das influências do sudeste. Outro aspecto que pode ser considerado é o fato de que, até 1945, a arquitetura no RS era realizada por arquitetos de regiões próximas, oriundos em parte da Província Cisplatina, ou por engenheiros. Durante quase vinte anos (1949-1971), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, era a única instituição que formava arquitetos no estado. Deles, poucos foram os profissionais que atuaram no interior.

Outro fator a ser considerado é o cenário político nacional do período que esse estudo compreendeu que foi marcado, em parte, pelo sistema de governo ditatorial. De acordo com Biseli (2011), o Brasil, e por consequência o estado do Rio Grande do Sul, ficou aproximadamente vinte anos estagnado devido ao regime militar instaurado em 1964. Vale ressaltar que o episódio colaborou para o isolamento do país em relação às interferências da arquitetura pós-moderna que acontecia no restante do mundo naquela época, podendo se alegar que o Brasil se tornou um dos raros países que apresentou arquiteturas sucessoras legítimas do movimento modernista.

Outro aspecto a destacar é que na arquitetura modernista gaúcha houve, em um primeiro momento, certa influência da arquitetura carioca e, posteriormente, da paulista. Tal influência não foi plagiada, mas absorvida e interpretada, evidenciando uma preocupação com a decodificação da arquitetura da região sudeste, com a sua adaptação às condições culturais e ambientais locais.

Emoldurada por esse cenário, diversas edificações com forte expressão modernista foram construídas pelo interior do estado. No caso da cidade de Santa Maria, as arquiteturas domésticas se destacaram, evidenciando a racionalidade construtiva e simbolizando o modo de vida social determinados na época. São casas de resultado formal interessante, que apresentavam estratégias compositivas próprias da arquitetura doméstica desenvolvida nessa região do interior do estado gaúcho e que consideram a convergência de uma série de fatores que acabaram condicionando a produção local, algumas vezes até discordantes dos princípios modernistas básicos devido às influências culturais.

Em meados da década de 1980, com o aumento do número de arquitetos formados por novas escolas e também pelo uso indiscriminado de maneirismos provenientes de influências externas à arquitetura, a adequação da construção local enfraqueceu, não se percebendo mais a pertinência formal antes atingida.

O surgimento do DOCOMOMO, no ano de 1988, auxiliou nas iniciativas de pensamento sobre a preservação da arquitetura moderna que, apesar de já mostrar evidências físicas de envelhecimento, permanecia demonstrando a relevância da produção arquitetônica do período. São exemplares únicos, dotados de significado e que serviram de cenário para os eventos daquela sociedade.

No mesmo ano, Santa Maria teve o primeiro reconhecimento como patrimônio cultural, o conjunto da Vila Belga, edificações ecléticas do início do século XX que serviram, em sua maioria, para habitação de famílias dos funcionários da antiga viação férrea. Curiosamente, poucos anos depois, é realizada a revisão do Plano de Desenvolvimento Urbano Municipal, mudando potenciais construtivos da região central que reunia parte do conjunto de edificações de expressão modernista, alterando a valia dos lotes que abrigavam tais arquiteturas. A especulação, somada à falta de interesse em preservar, foi a alavanca para o início das demolições dessas residências.

Deste modo, apesar das leis de preservação do patrimônio municipal terem se ampliado, elas ainda contemplam apenas tombamentos de edificações isoladas, voltadas a patrimônios do início do século, e não incluem nenhuma edificação modernista da cidade de Santa Maria. Em 2018, após grande polêmica, foram pré-tombadas algumas edificações modernas, através do decreto executivo N° 84, de 27 de julho de 2018, abrindo precedente para que mais edificações desse tipo sejam incluídas, apesar de o tombamento definitivo daquelas não ter acontecido, ainda. Além disso, não existem diretrizes com exigência de inventário antes da demolição de edificações, o que poderia pelo menos manter o registro da arquitetura que precedeu a nova edificação.

Considerações finais

A cultura só pode existir como crítica prática e intelectual da realidade social existente. Ela seria um dos poucos aspectos da condição humana em que o conhecimento da realidade e o do interesse pelo aperfeiçoamento se funde em um só. A cultura, portanto, é o inimigo natural da alienação a qual a sociedade líquida contemporânea parece estar submergida. Ela questiona, constantemente, a sabedoria, a serenidade e a autoridade que o real atribui a si mesmo.

Entre os planos de mundo real e imaginário, encontra-se a memória. Sendo ela suporte e mediadora da identidade, torna-se imperativo reativá-la através de processos educativos à preservação cultural. Atualmente, memória e identidade se constituem de forma fragmentada e múltipla, assim mesmo ambas seriam propulsoras de significação do plano real, cujas propriedades deveriam representar referenciais dos valores histórico, artístico, natural e cultural que contêm.

Além disso, a preservação de edificações em determinada paisagem é uma atividade seletiva, sendo necessário optar entre o que conservar e o que destruir. A destruição só poderá ser evitada por alguns agentes que seguem critérios para seleção e atestam o processo de valoração que acaba tendo como consequência a preservação.

Um indivíduo, ou uma sociedade, deveria ter acesso a mecanismos de aprendizado de valorização do seu patrimônio ordinário. O conceito de patrimônio histórico continua sendo aquele elemento de exceção, a arquitetura eclesiástica, a institucional. Elementos comuns, uma casa, uma simples moradia, é considerado vida íntima, mas compõe a imagem da cidade da mesma forma que o excepcional, participando até mais do imaginário das pessoas do que propriamente participando de suas vidas.

Os edifícios de outros períodos arquitetônicos, como o neoclássico ou o eclético, são considerados patrimônios por uma tradição, eles contrastam dos edifícios atuais e, portanto, é visível a diferenciação, sendo facilitada a valorização como bem patrimonial. Se hoje as edificações ainda têm traços do modernismo, não é fácil considerar patrimônio o que se assemelha ao que é construído atualmente.

Se as residências modernas não são consideradas um bem patrimonial, ou por sua data construtiva ou por sua semelhança as obras atuais, entende-se que deveriam ser reconhecidas e preservadas por outros valores que as pudessem classificar como patrimônio a ser preservado. Caso contrário, haverá um momento em que a arquitetura produzida recentemente não poderá ou não merecerá receber tal classificação.

A pós modernidade, seguida da globalização, alterou o sentido de identidade local, substituindo-o pelo conceito de não-lugar, onde espaços anônimos das cidades tornam-se parecidos com outros em qualquer lugar do mundo. De fato, isso parece estar acontecendo em Santa Maria, contribuindo para o descaso com marcos referenciais importantes da paisagem urbana.

Por isso, espera-se que o trabalho sirva como referência para próximos estudos a respeito do modernismo produzido no interior do estado do Rio Grande do Sul. Principalmente, porque há escassa bibliografia sobre o tema e pouco conhecimento sobre sua importância. Esses exemplares não possuem nenhum tipo de medida protetiva regulamentada pelas leis municipais e por estarem localizadas, na sua maioria em área central, elas podem se perder a qualquer momento. A inventariação seria uma forma de manter o registro material desses bens arquitetônicos e preservar a memória de um significativo período do desenvolvimento do município.

Para completar, percebe-se que através das mudanças as paisagens culturais (re) criam-se ao longo do tempo, dependendo das necessidades e do momento histórico. Analisar a paisagem pode ser uma forma de recuperar a história dos lugares, visto que ela possui elementos decodificadores da cultura que representam e definem o aspecto identitário e simbólico da coletividade, pois a paisagem não se acaba, pelo contrário, ela reproduz-se e regenera-se, tal como as sociedades.

Referências Bibliográficas

ARANTES, Antonio A. O patrimônio cultural e seus usos: a dimensão urbana. **Habitus**. Goiânia, v. 4, n.1, p. 425-435, jan./jun. 2006.

BAUMAN, Zygmunt. **Tempos Líquidos**. Ed. Zahar, Rio de Janeiro, 2007.

BISELLI, M. Teoria e prática do partido arquitetônico. **Vitruvius**, São Paulo, n. 12.134, jul. 2011. Disponível em <<http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.134/3974>> Acesso em: 03 out 2013.

BONAMETTI, João Henrique. Paisagem urbana, bases conceituais e históricas. **Terra e cultura**, ano XX, nº38, p.107-123. Disponível em: <http://web.unifil.br/docs/revista_eletronica/terra_cultura/38/Terra%20e%20Cultura_38-10.pdf>.

CORRÊA, Roberto Lobato. A Geografia Cultural e o Urbano. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeni (Org.). **Introdução à Geografia Cultural**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.

BAUMAN, Zygmunt. *Vida líquida*; tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007.

FONSECA, Maria Cecília Londres. **O patrimônio em processo**: trajetória da política federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, 2017.

FUNARI, Pedro Paulo. Os desafios da destruição e conservação do patrimônio cultural no Brasil. **Arquitextos**, São Paulo, ano 01, n. 005.04, Vitruvius, out. 2000. <<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.005/970>>.

FUNARI, Pedro Paulo e PELEGRINI, Sandra. **Patrimônio Histórico e Cultural**. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. O mal-estar no patrimônio: identidade, tempo e destruição. **Estudos Históricos**. Rio de Janeiro, vol. 28, no 55, p. 211-228, janeiro-junho, 2015.

GUERRA, Abilio. Desafios do restauro moderno. **Drops**, São Paulo, ano 18, n. 121.07, Vitruvius, out. 2017 <<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/18.121/6735>>.

HARTOG, François. **Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo**. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. p.17-41.

KOOLHAAS, Rem. **Três textos sobre a cidade**. Ed. GG. São Paulo, 2010.

LEMONS, Carlos. **O que é patrimônio?** Ed. Brasiliense. São Paulo, 2006.

LYNCH, Kevin. **A imagem da cidade**. Traduzido por Jefferson Luiz Camargo. São Paulo, Martins Fontes, 1997.

MENESES, Ulpiano T. Memória e cultura material: documentos pessoais no espaço público. **Revista Estudos Históricos**, FGV, n. 21, 1998.

ORTIZ, Renato. **Cultura brasileira e identidade nacional**. São Paulo, Brasiliense, 1994.

PERALTA, Elsa. Memória do mar **Patrimônio marítimo e (re)imaginação identitária na construção do local** in.PERALTA, Elsa e ANICO, Marta (org.) Patrimônios e Identidades Ficções Contemporâneas. Ed Centa, 2005, p.73-82.

POLLAK, 1989 POLLAK, Michael. Memória, esquecimento e silêncio. **Estudos Históricos**, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. **Memória da Destruição**: Rio – uma história que se perdeu (1889-1965). 2002.

RICOEUR, Paul. **A memória, a história, o esquecimento**. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

SCOCUGLIA, Jovanka Baracuhy Cavalcanti; CHAVES, Carolina; LINS, Juliane. Percepção e memória da cidade: O Ponto de Cem Réis. **Arquitextos**, São Paulo, ano 06, n. 068.07, Vitruvius, jan. 2006 <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.068/393>

THIES, Cristiane Leticia Oppermann; GASPARY, Fernanda Peron. O moderno desaparecerá? Um alerta sobre a demolição das casas modernistas do em Santa Maria - RS: caso da Avenida Presidente Vargas, casa 2360. In: **Anais do 3º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil**. Anais... Belo Horizonte/MG, 2019. Disponível em: <<https://www.even3.com.br/anais/IIISimpósioICOMOSBrasil/149198-o-moderno-desaparecera-um-alerta-sobre-a-demolicao-das-casas-modernistas-do-em-santa-maria---rs---caso-da-avenid>>.

VÁZQUEZ RAMOS, Fernando Guillermo. Desafios para a preservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico modernos em São Paulo. O Docomomo no início do século 21. **Arquitextos**, São Paulo, ano 19, n. 219.00, Vitruvius, ago. 2018 <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/19.219/7039>.